

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

BİR KÜLTÜR MERKEZİ OLARAK TİMURLU TÜRKİSTANI

Prof. Dr. Musa Şamil YÜKSEL
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü
musasamilyuksel@gmail.com

ÖZET

Türk halklarının tarihini siyasi, dini, sosyal ve kültürel açıdan şekillendiren Türkistan'ın tamamı son olarak Timurular(1371-1506) döneminde bir Türk Devleti'nin hakimiyetinde kalmıştır. Özellikle Moğol istilâsı sırasında büyük sıkıntılar çeken Batı Türkistan bu dönemde yeniden gelişerek önemli bir bilim ve kültür merkezi haline gelmiş ve bilim, edebiyat, mimari, güzel sanatlar ve musiki gibi birçok alanda dünya medeniyetine büyük katkı sağlamıştır. Bu gelişmede en büyük rol şüphesiz ele geçirdiği ülke ve şehirlerdeki meşhur âlimleri, bilim adamlarını ve sanatkârları başkent Semerkant'a götüren ve onları himaye eden Emir Timur'a ve onun mirasına sahip çıkan haleflerine aittir. Mirza Uluğ Bey döneminde zirveye ulaşan Semerkant Matematik-Astronomi Okulu gibi sadece Timurlu ülkesi ile sınırlı kalmayarak çağdaş Türk halklarına ve dünya medeniyetine büyük katkılar sağlayan Timurlu Türkistan'ını konu edinen bu bildiri de bölgenin bir kültür merkezi haline gelmesi nedenleri ile ele alınacak ve bölgede yapılan bilimsel ve kültürel çalışmaların dünya medeniyetini nasıl etkilediği üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Emir Timur, Uluğ Bey, Türkistan, Semerkant, Bilimsel faaliyetler, Semerkant Okulu, Kültür merkezi.

Türklerin ana yurdu olan ve aynı zamanda Türk kültürü ve medeniyetine kaynaklık eden Türkistan, İran tarafında Horasan'dan başlayarak Kuzey Afganistan dahil Pamir ve Hindukuş-Kunlun dağlarının kuzey eteklerinden Çin'in Tun-huang bölgesine kadar uzanan, oradan Mançurya'nın batısına ulaşan, Moğolistan ile Güney Sibirya'nın tamamını içine alan ve batıda ise Ural dağları ile Volga ırmağının Hazar denizine ulaştığı noktaya kadar devam eden geniş bir

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

coğrafyadan oluşur. Bu coğrafya çoğunluğunu günümüzde Uygur ve Kazak Türkleri ile diğer Türk gruplarının oluşturduğu Çin Halk Cumhuriyeti hâkimiyetindeki Doğu Türkistan ve 1924 yılından sonra Sovyet hâkimiyetine giren Batı Türkistan olmak üzere iki bölgeye ayrılır.¹

Türk halklarının tarihini siyasi, dini, sosyal ve kültürel açıdan şekillendiren ve günümüzde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi bağımsız Türk cumhuriyetlerinin yer aldığı Türkistan coğrafyasının tamamı son olarak Timurlular(1370-1506) döneminde tek bir Türk Devleti'nin hakimiyeti altında kalmıştır. Özellikle Moğol istilâsı sırasında büyük bir yıkıma uğramış olan Batı Türkistan bu dönemde yeniden canlanarak önemli bir bilim ve kültür merkezi haline gelmiştir. Bu gelişmede baş rolü şüphesiz Emir Timur ve halefleri oynamıştır. Çünkü diğer Türk devletlerinde olduğu gibi² Emir Timur ve halefleri de bilim adamlarına, âlimlere ve sanatkârlara gereken önemi vermişler ve onları himaye etmişlerdir. Özellikle hanedan kurucusu Emir Timur'un bu konudaki tutumu takdire şayandır. Ege Deniz'inden Çin'e, Moskova'dan Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyaya hâkim olarak Türkistan'ın tamamını ülkesine katan Emir Timur, ele geçirdiği ülke ve şehirlerdeki meşhur âlimleri, bilim adamlarını ve sanatkârları, gönüllü veya gönülsüz olarak başkenti Semerkant'a, diğer bir deyişle

¹ Ahmet Taşağıl, “Türkistan”, *TDVİA*, C.41, s.556.

² Âlimlere, bilim adamlarına ve sanatkârlara saygı duymak ve onları kendilerine yakın tutmak Türk hükümdarlarının en önde gelen özelliklerinden birisi olmuştur ki, Yusuf Has Hâcib ve Nizâmü'l-Mülk gibi Türk tarihinin önemli *siyasetnâme* yazarları âlimlere karşı takınılması gereken bu tavrın hükümdarların aslı görevlerinden birisi olduğunu vurgulamışlardır. Bkz. Yusuf Has Hâcib, *Kutadgu Bilig, II, Çeviri*, (çev. Reşid Rahmeti Arat), Ankara 1988, s.314; Nizâmü'l-Mülk, *Siyerü'l-Mülûk veya Siyâset-Nâme*, I (Farsça Metin), yay. Mehmet Altay Köymen, Ankara 1976, s.61. Hatta Nizâmü'l-Mülk hükümdarı “Sanat ve ilim zevkine sahip olan, faziletli kimselere ziyaretlerde bulunan, âlimlerine saygı gösteren, ilim ve hikmet ehli ile alakadâr olan kimse” olarak tanımlar (*Siyerü'l-Mülûk*, s.10).

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Türkistan'ın başkentine götürerek tarihte eşi benzeri görülmemiş bir beyin göçü gerçekleştirmiştir.³

Bir araya topladığı bu kişilere ilmi çalışmalarını sürdürmeleri ve mesleklerini icra etmeleri için her türlü imkânı sağlayan Emir Timur bu sayede Semerkant'ı adeta yeniden inşa etmiş ve böylece Türkistan'ın bir ilim ve kültür merkezi olmasının yolunu açmıştır. Semerkant'ta toplanan dönemin önde gelen bu âlim ve sanatkârlarına 1379 yılında Harezm'den getirilen Saâdeddin Mesud et-Taftâzânî(ö.1390), 1387 yılında Şiraz'dan getirilen Seyyid Şerif el-Curcanî(ö.1413), 1393 yılında Bağdat'tan getirilen Abdülkadir-i Meragî(ö.1435) ve Abdülhay Hâce, 1401 yılında Suriye'den getirilen Siracuddin Muhammed b. Ömer-i Halebî, Kadı Muhiyüddin İbn el-'İz, Kadı Şehabeddin İbn Şehid ve Kadı Şemseddin-i Nablusî ve 1402 yılında Anadolu'dan getirilen Şemseddin Muhammed el-Cezerî(ö.1429) ile Seyyid Muhammed Buharî gibi daha bir çok isim örnek olarak verilebilir.

Semerkant'ın bu dönemde ulaştığı ihtişamın en canlı şahidi İspanya'dan Timur'a elçi olarak gelen Ruy Gonzales de Clavijo'dur. Görmüş olduğu Semerkant'ın ihtişamını öve öve bitiremeyen Clavijo şu ifadeleri kullanır: *“Timur, Semerkant'ı dünyanın en asil ve en mükemmel şehri yapmak için ticareti devamlı teşvik etmiş ve fethettiği yerlerdeki en iyi ve en faydalı kişiler ile en usta sanatkârları başkentine getirmiştir... Suriye'deki bütün dokuma, ipek, cam, porselen, ok ve zırh ustalarını, Anadolu'dan ise tüfekçileri, kuyumcuları, mimarları ve diğer sanatlardaki hüner sahiplerini Semerkant'ta toplamıştır. Bu*

³ Bu konuda geniş bilgi için bkz. Musa Şamil Yüksel, “Ortaçağlarda Beyin Göçü ve Etkileri: Timurlular Örneği”, *OTAM*, 41(Bahar 2017), s.283-302.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

kimseler dñnyanın en usta sanatkârlarıdır. Birçok milletten topladığı bu insanların sayısı 150.000 kişiyi aştığından her türlü meslek Semerkant'ta bir araya gelmiş bulunmaktadır.”⁴

Dönemin muhalif tarihçilerinden İbn Arabşah da Emir Timur'un hizmetinde toplanmış olan bu âlimlerin ve sanatkârların uzun bir listesini verdikten ve her birinin özelliklerini tek tek saydıktan sonra “*bu kimselerin çoğu kendi alanında Arap, Fars ve Türk dünyasının en iyisidir*”⁵ ifadesini kullanarak bu kişilerin ne kadar özel kimseler olduğunu vurgulamaktadır.

Dönemin en seçkin beyinleri olan bu kimselerin kendilerine sağlanan mükemmel çalışma ortamında yapmış oldukları çalışmalarla Semerkant'ı kısa bir zaman zarfında dönemin en önemli ilim ve kültür merkezi haline getirmiş olmaları dönemin çağdaş tarihçileri tarafından da açıkça dile getirilmektedir.⁶

Emir Timur ve halefleri döneminde sadece Maverâünnehir'de 50'den fazla medrese inşa edilmiştir ki, bazıları bugün bile ayakta olan Semerkant'taki Emir Firuzşah Medresesi, Emir İdigu Medresesi, Mirza Muhammed Sultan Medresesi, Bibi Hanım Medresesi ve Kutbeddin Sadr Medresesi gibi dönemin önde gelen medreseleri⁷ bu sanatkârlar tarafından inşa edilmişler ve şehirde toplanan o eşsiz

⁴ Ruy Gonzales de Clavijo, *Anadolu Orta Asya ve Timur*, çev. Ömer Rıza Doğrul, İstanbul 1993, s.176-177.

⁵ İbn Arabşah, ‘*Acâ'ib el-Makdûr fî Nevâ'ibi Teymur*, yay. Ahmet Fâyiz el-Hımsî, Beyrut 1986, s.466-70. Bu kimseler hakkında geniş bilgi için bkz. Musa Şamil Yüksel, “Arap Kaynaklarında Timur”, *Bilig*, 31(2004), s.85-126.

⁶ Mesela bkz. İbn Arabşah, ‘*Acâ'ib el-Makdûr*, s.293, 470; Hâfız-ı Ebrû, *Zübdetü't-Tevârih-i Baysungurî*, I, yay. Seyyid Kemal Hac Seyyid Cevâdî, Tahran 1372(h.ş.), s.32; Abdürrezzak-ı Semerkandî, *Matla'-ı Sadeyn Mecma'-ı Bahreyn*, yay. Abdülhuseyn-i Nevâî, I/1, Tahran 1372(h.ş.), s.149; İbn Kadı Şuhbe, *Târih İbn Kadı Şuhbe*, yay. Adnan Derviş, IV, Dimaşk 1997, s.183.

⁷ Bu medreseler hakkında bkz. Baturhan Valihocayev, *Uluğ Bey Devri Medreseleri*, çev. Kışımjan Eshenkulova, İstanbul 2003, s.9-16.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMİY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

beyinler de bu medreselerde ilmi çalışmalarını yürüterek, bir çok ilmi münazaralara katılmışlar ve sayısız öğrenci yetiştirmişlerdir.

Özellikle Emir İdigu Medresesi'nin et-Taftâzânî ve el-Curcânî gibi dönemin iki büyük müderrisine ev sahipliği yaptığını biliyoruz ki, Emir Timur'un her iki âlimi Semerkant'ta bir araya getirerek kendilerine önemli görevler vermesi ve kendi huzurunda ilmi münazaralar yaptırmasının⁸ şüphesiz çok özel nedenleri vardı. Çünkü her iki âlim de Anadolu, İran, Hindistan ve Türkistan'daki medreselerde verilen *icâzetnâmelerde* Nasıreddin-i Tûsî(ö.1273), Kadı Beyzavî(ö.1276) ve Kadı Siraceddin-i Urmevî(ö.1283) aracılığıyla Fahreddin er-Razî(ö.1209)'ye ulaşan icâzet zincirini kırmış ve bu zinciri kendi aracılıkları ile Fahreddin er-Razî'ye ulaştırmayı başarmış kimselerdi. Bu nedenle icâzet zincirinin en sağlam halkası olmak suretiyle dönemin ilim camiasında *hüccet* olarak kabul görmekteydiler.⁹

Et-Taftâzânî ve el-Curcânî şehirdeki çalışmaları ile daha sonra Semerkant Okulu olarak bilinecek olan Matematik ve Astronomi Okulu'nun temellerini atarak Timurlu Türkistanı'nın bir kültür merkezi olması yolunda en önemli katkıyı sağladılar. Onların yetiştirdiği bilim adamları da bu katkıyı daha ileri götürürken daima kendilerinin öğrencisi olmakla iftihar ediyor, kendilerini göremeyen âlimler ise onların öğrencilerinden ders almakla övünüyorlardı. Hatta et-Taftâzânî ve el-Curcânî'nin Emir Timur'un huzurunda yapmış olduğu bu önemli münazaralardan sonra İslâm dünyasında âlimler et-Taftâzânî ve el-

⁸ Bu ilmi münazaralar hakkında geniş bilgi için bkz. Musa Şamil Yüksel, “Timurlu Sarayında Cereyan Eden İlmi Münazaralar: El-Cezerî ve Et-Taftazanî Örneği”, *Tarihin ve Tarihinin İzinden Kâzım Yaşar Koprıman Armağanı*, Ankara 2014, s.117-124.

⁹ Musa Şamil Yüksel, *Timurlularda Din-Devlet İlişkisi*, Ankara 2009, s.90; Yüksel, *Ortaçağlarda Beyin Göçü*, s.290.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Curcânî taraftarı olmak üzere ikiye bölünmüş ve ikisinden birinin taraftarı olmak dönemin âlimlerinin en önde gelen hususiyeti haline gelmişti. Bu nedenle de adı geçen münazaralar yüzyıllar boyunca âlimler arasında tartışma konusu olmaya devam etmiş, özellikle de Osmanlı uleması Osmanlı sarayında aynı konuları birçok kez münazara edip tekrar tekrar tartışmışlardı. Yaklaşık iki yüzyıl kadar sonra Osmanlı şeyhülislâmı Ebû's-Suud(ö.1574) ile Molla Muhammed b. Kemal et-Taşkendî(ö.1572) arasında saatlerce süren tartışma buna sadece bir örnektir. Osmanlı ulemasının önde gelenlerinden ve meşhur münazaralarda hakem kararıyla mağlup sayılan et-Taftâzânî'nin haklı olduğuna inananlardan olan Taşköprüzâde Ahmed Efendi(ö.1561)'nin et-Taftâzânî'yi savunmak üzere müstakil bir eser yazması da bu yankının göstergelerindedir.¹⁰

Emir Timur'un Semerkant'ta tesis ettiği bu ilmi ve kültürel ortamda yetişen başta Mirza Şahruh olmak üzere oğulları ve torunları da kendisinden devir aldıkları bu mirasa sahip çıkarak, bilim adamlarını, âlimleri ve sanatkârları himaye etmekte aynı özeni göstermişler ve böylelikle Semerkant başkentli Timurlu Türkistan'ı kısa bir süre içinde önemli bir kültür merkezi haline gelmiştir. Bu kültür merkezinin nimetlerinden gerçek anlamda faydalananlar üçüncü nesil Timurlu mirzaları, yani Emir Timur'un torunları olmuştur. Bu hususta en şanslı olanlar ise babasından sonra Timurlu ülkesinin çoğunu hakimiyeti altına alan Mirza Şahrûn'un oğullarıdır ki, âlimleri ve sanatkârları himaye etmelerinin yanı sıra kendilerinin de bizzat bilim, sanat ve edebiyat ile ilgilendikleri bilinmektedir. Örneğin babası tarafından Semerkant hakimi olarak atanan ve tarihteki sayılı âlim-hükümdarlardan birisi sayılan Mirza Uluğ Bey ile usta bir hattat olup dedesi

¹⁰ Yüksel, *Timurlularda Din-Devlet*, s.91-92; Sadreddin Gümüş, *Seyyid Şerif Cürcanî*, İstanbul 1984, s.105-112.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Emir Timur'un Semerkant'a toplamış olduğu sanatkârların memleketlerine geri dönebilmeleri için babası Mirza Şahruh'un 1411 yılında çıkardığı bir ferman üzerine serbest kalan sanatkârları Herat'ta toplamak suretiyle kendi konağını zamanın akademisi haline getirerek *Baysunguri* üslubunu yaratan Mirza Baysungur¹¹ bu konuda ön plana çıkan isimlerden sadece ikisidir. Mirza Baysungur'un faaliyetleri Timurlu Türkistanı'nın Horasan gibi diğer Timurlu coğrafyası üzerinde yapmış olduğu kültürel etkiye verilebilecek en güzel örneklerdendir. Daha sonra gelen mirzalardan olup babası Uluğ Bey gibi meşhur bir astronomi bilgini olan Abdülatif, yetenekli birer şair olan Seyyid Ahmed, İskender ve Ebu Bekir mirzalar ile Sultan Hüseyin Baykara¹² gibi daha birçok Timurlu hanedan üyesinin ilim ve sanatla ilgilendiği de bilinmektedir. Sultan Hüseyin Baykara döneminde Çağatay Türkçesi'nin ustası olan ve eserleriyle Türk dili ve edebiyatına yön veren Ali Şir Nevâî gibi bizzat bilim ve sanatla uğraşan devlet adamlarının yetişmiş olduğu da ortadadır.¹³

Timurlu hanedan üyeleri ve çeşitli devlet adamlarının girişimleriyle Timurlu hakimiyetindeki Horasan ve Afganistan'da da sayısız medrese inşa edilmiştir. Sadece Herat şehrinde 45 tane medrese inşa edildiği göz önünde bulundurulduğunda Herat, Şiraz ve Tebriz gibi Türkistan dışındaki birçok Timurlu şehrinde de himaye politikasının uygulandığı ve edebiyat, güzel sanatlar, mimari ve müzik gibi birçok alanda Türk ve İslam tarihine damga vuran

¹¹ Mirza Baysungur'un sanatkâr kişiliği ve himayesi hakkında geniş bilgi için bkz. Thomas W. Lentz; *Painting at Herat under Bâysungur ibn Shahruh*, Basılmamış Doktora Tezi, Harvard Üniversitesi, 1985.

¹² Sultan Hüseyin Baykara “Hüseynî” mahlası ile şiir yazan ve divânı olan bir Timurlu sultanıdır. Kendisinin şiirleri için bkz. Sultan Hüseyin Baykara, *Divan-i Sultan Hüseyin Mirza Baykara, “Hüseynî”*, yay. İsmail Hikmet Ertaylan, İstanbul 1946.

¹³ Yüksel, “Ortaçağlarda Beyin Göçü, s.291-292. Ayrıca bkz. Hayrunnisa Alan, “Timurluların Bilim ve Sanata Yaklaşımları ve Bazı Son Dönem Sanatkârları”, *Bilig*, 30(2004), s.151-171.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

çalışmaların yapılarak bu şehirlerinde de birer bilim ve sanat merkezi haline getirildiği açıkça görülmektedir.¹⁴ Timurlu kültür merkezlerinde meydana getirilen bu değerli ve takdire şayan eserleri bugün batılı araştırmacılar *Timurlu Rönesansı* terimiyle övmektedirler.¹⁵

Timurlu Türkistanı'nın tüm dünyayı etkilemesinde baş aktörlerden birisi de şüphesiz dedesi Emir Timur tarafından Semerkant'ta toplanan beyinlerin ortak çıktısı olarak nitelendirilebilecek olan Mirza Uluğ Bey ve onun başında bulunduğu Semerkant Matematik-Astronomi Okulu'dur. Tarihçilerin deyimiyle “*Eflatun'un bilgisi ve Feridun'un haşmetini şahsında toplayan*” tarihte görülen ender âlim-hükümdarlardan olan Uluğ Bey dedesi tarafından oluşturulan bu ortamın tüm nimetlerinden faydalanarak Semerkant'ta önde gelen âlimlerden eğitim alarak yetişmiştir. Timurlu Türkistanı'nın Emir Timur sonrası dönemde âlimler için bir cazibe merkezi olduğu gerek dinî ilimler gerekse de fen bilimleriyle ilgilenen Alaaddin Ali-i Koçhisarî (ö.1437), Ömer Vecihüddin İbn Abdülmuhsin-i Erzincanî(ö.1440), İlyas-ı Rumî(ö.1451), Muhyiddin Mehmed, Abdullah-ı İlahî(ö.1491), Alaaddin Ali-i Fenarî(ö.1498), Abdülvâsi b. Hayreddin Hızır(ö.1538) ve Pirî Mehmed(ö.1550) gibi birçok âlimin civar memleketlerden Timurlu Türkistanı'na gelmesinden de anlaşılmaktadır. Emir Timur'un ölümünden sonra kendi isteğiyle şehre gelen Bursalı Kadızâde-i

¹⁴ Yüksel, *Timurlularda Din-Devlet*, s.187; Yüksel, *Ortaçağlarda Beyin Göçü*, s.298. Bu eserler ve Timurlularda himaye politikası hakkında geniş bilgi için bkz. Maria Eva Subtelny, *The Poetic Circle at the Court of the Timurid Sultan Husain Baiqara, and its Political Significance*, Basılmamış Doktora Tezi, Harvard Üniversitesi 1979; Lisa Golombek-Donald Wilber, *The Timurid Architecture of Iran and Turan*, I-II, Princeton-New Jersey, 1988; Thomas W. Lentz-Glenn D. Lowry, *Princely Vision, Persian Art and Culture in the Fifteenth Century*, Washington 1989; W. M. Thackston, *A Century of Princes, Sources on Timurid History and Art*, Cambridge-Massachusetts 1989; Lisa Golombek - Maria Subtelny (eds.), *Timurid Art and Culture, Iran and Central Asia in the Fifteenth Century*, Leiden-New York-Köln 1992.

¹⁵ Mesela bkz. Stephen Frederic Dale, “The Legacy of Timurids”, *JRAS(III)*, 8/1(1998), s.43; Jean-Paul Roux, *Histoire des Grand Moghols, Babur*, Paris 1986, s.51-93.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Rumî(ö.1440’dan sonra) ve Cemşid-i Kâşî(ö.1429) gibi âlimlerin de katkılarıyla eşsiz bir matematik ve astronomi âlimi hüviyetine kavuşan Mirza Uluğ Bey, Semerkant’ta 1417-1420 yılları arasında inşa ettirmiş olduğu kendi medresesinde dersler vermek ve adı geçen saygın âlimlerle yaptığı ilmi tartışmalar suretiyle kendisini daha da geliştirmiştir. Temelleri daha dedesi Emir Timur döneminde Semerkant’a getirilen Mevlâna Ebu’l-Feth, Mevlana Muhammed-i Hâfi ve özellikle de el-Curcanî gibi âlimlerce atılmış olan Semerkant Matematik-Astronomi Okulu, Uluğ Bey’in eş zamanlı olarak şehirde inşa ettirdiği rasathane ve o dönemde Semerkant’ta çalışmalarını yürüten 70’ten fazla ünlü matematikçi sayesinde zirveye çıkmıştır. Okulun asıl yükselişini sağlayan Uluğ Bey, Kadızâde-i Rumî, Cemşid-i Kâşî, Ali Kuşçu(ö.1474) ve Fethullah-ı Şirvanî gibi âlimlerin hepsinin ya el-Curcanî’nin bizzat talebesi olan ya da onun eserlerini okumak suretiyle icazetname alan kimseler olduğu unutulmamalıdır. Başta Kadızâde Rumî, Cemşid-i Kâşî ve Ali Kuşçu olmak üzere bu okulda görev yapan âlimlerin katkılarıyla hazırlanan ve *Zîc-i Cedid-i Gürkanî* adı ile meşhur olup tüm dünyada uzun yıllar kullanılan zîc cetveli bu okulda yapılan çalışmaların sonuçlarından sadece birisidir.¹⁶

Sonuç olarak bir kültür merkezi olarak gelişen Timurlu Türkistanı’nda yapılan çalışmalar ve ortaya konan eserler sadece Timurlu ülkesi ile sınırlı kalmamış ve özellikle Türk ve İslam dünyasını edebiyat, güzel sanatlar, mimari ve müzik gibi birçok alanda sayısız yenilikle tanıştırmıştır. Ayrıca Semerkant Matematik-Astronomi Okulu’nda yapılan bilimsel çalışmalar ve *Zîc-i Uluğ Bey* gibi astronomi ve matematik alanında çığır açan eserler sadece İslâm dünyasında

¹⁶ Yüksel, “Ortaçağlarda Beyin Göçü, s.295.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

değil, tüm dünyada yankı bulmuştur. Hatta Timurlu Türkistanı'nda siyasi istikrarın bozulması üzerine, burada toplanmış olan âlimlerin bir çoğunun özellikle dönemin istikrar merkezi olarak görülmeye başlanan Osmanlı topraklarını seçmelerinden dolayı Semerkant Matematik-Astronomi Okulu'nda üretilen bilgiler Osmanlı Felsefe-bilim dünyasının arka planını bile oluşturmuştur.¹⁷ Daha II. Murat döneminde Timurlu Türkistan'ından Osmanlı topraklarına doğru yapılan bu yolculuğa Fethullah-ı Şirvânî ve Abdulâlî-i Bircendî gibi iki önemli ismin yanı sıra Semerkantlı Seyyid Ali-i Acemî(ö.1456) ve Alaaddin Ali-i Semerkandî(ö.1457), Haydar-ı Herevî(ö. 1427), Alaaddin Ali Musannifek-i Bistamî(ö.1475), Alaaddin Ali-i Tusî(ö.1482) gibi uzun süre Osmanlı medreselerinde ve Osmanlı sarayında görev alan isimler katılmıştır.¹⁸ Burada özellikle Fatih Sultan Mehmed'in yeni başkenti İstanbul'u bir ilim ve irfan merkezi yapmak amacıyla âlimleri nazik bir şekilde İstanbul'a davet etmesi ve Ali Kuşçu gibi önemli bir ismin bu daveti kabul etmesi de oldukça mühimdir. Böylece Timurlu Türkistanı'nda kurulan Semerkant Matematik-Astronomi okulunda var olan ruhun bir bakıma İstanbul'a taşındığı ve yeni bir haminin gölgesinde yeniden faaliyete geçtiği söylenebilir.

KAYNAKÇA

1. Abdürrezzak-ı Semerkandî, *Matla'-ı Sadeyn Mecma'-ı Bahreyn*, yay. Abdulhuseyn-i Nevâî, I/1, Tahran 1372(h.ş.).
2. Alan, Hayrunnisa, “Osmanlı Devletinin Timurlular İle İlişkileri”, *AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1/1(2003), s.1-24.
3. Alan, Hayrunnisa, “Timurluların Bilim ve Sanata Yaklaşımları ve Bazı Son Dönem Sanatkârları”, *Bilig*, 30(2004), s.151-171

¹⁷ İhsan Fazlıoğlu, *Derin Yapı (İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihin Kavram Çerçevesi)*, İstanbul 2015, s.102.

¹⁸ Bu âlimlerin Osmanlı ülkesindeki faaliyetleri hakkında geniş bilgi için bkz. Hayrunnisa Alan, “Osmanlı Devletinin Timurlular İle İlişkileri”, *AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1/1(2003), s.1-24.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

4. Dale, Stephen Frederic, “The Legacy of Timurids”, *JRAS(III)*, 8/1(1998), s.43-58.
5. Fazlloğlu, İhsan, *Derin Yapı(İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihin Kavram Çerçevesi)*, İstanbul 2015
6. Golombek, Lisa - Donald Wilber, *The Timurid Achitecture of Iran and Turan*, I-II, Princeton-New Jersey 1988.
7. Golombek, Lisa - Maria Subtelny (eds.) *Timurid Art and Culture, Iran and Central Asia in the Fifteenth Century*, Leiden-New York-Köln 1992.
8. Gümüş, Sadreddin, *Seyyid Şerîf Cürcanî*, İstanbul 1984.
9. Hâfız-ı Ebrû, *Zübdetü't-Tevârih-i Baysungurî*, I-II, yay. Seyyid Kemal Hac Seyyid Cevâdî, Tahran 1372(h.ş.).
10. İbn Arabşah, *'Acâ'ib el-Makdûr fî Nevâ'ibi Teymur*, yay. Ahmet Fâyiz el-Hımsî, Beyrut 1986.
11. İbn Kadı Şuhbe, *Târih İbn Kadı Şuhbe*, yay. Adnan Derviş, IV, Dımaşk 1997.
12. Lentz, Thomas W., *Painting at Herat under Bâysungur ibn Shahruh*, Basılmamış Doktora Tezi, Harvard Üniversitesi, 1985.
13. Lentz, Thomas W. - Glenn D. Lowry, *Princely Vision, Persian Art and Culture in the Fifteenth Century*, Washington 1989.
14. Nizâmü'l-Mülk, *Siyerü'l-Mülûk veya Siyâset-Nâme*, I (Farsça Metin), yay. Mehmet Altay Köymen, Ankara 1976.
15. Roux, Jean-Paul, *Histoire des Grand Moghols, Babur*, Paris 1986.
16. Ruy Gonzales de Clavijo, *Anadolu Orta Asya ve Timur*, çev. Ömer Rıza Doğrul, İstanbul 1993.
17. Subtelny, Maria Eva, *The Poetic Circle at the Court of the Timurid Sultan Husain Baiqara, and its Political Significance*, Basılmamış Doktora Tezi, Harvard Üniversitesi 1979.
18. Sultan Hüseyin Baykara, *Divan-i Sultan Hüseyin Mirza Baykara, "Hüseyinî"*, yay. İsmail Hikmet Ertaylan, İstanbul 1946.
19. Taşağıl, Ahmet, “Türkistan”, *TDVİA*, C.41, s.556-560.
20. Thackston, W. M., *A Century of Princes, Sources on Timurid History and Art*, Cambridge-Massachusetts 1989.
21. Valihocayev, Baturhan, *Uluğ Bey Devri Medreseleri*, çev. Kışımjan Eshenkulova, İstanbul 2003.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

-
22. Yusuf Has Hâcib, *Kutadgu Bilig, II, Çeviri*, (çev. Reşid Rahmeti Arat), Ankara 1988.
 23. Yüksel, Musa Şamil, “Arap Kaynaklarında Timur”, *Bilig*, 31(2004), s.85-126.
 24. Yüksel, Musa Şamil, *Timurlularda Din-Devlet İlişkisi*, Ankara 2009
 25. Yüksel, Musa Şamil, “Timurlu Sarayında Cereyan Eden İlmi Münazaralar: El-Cezerî ve Et-Taftazanî Örneği”, *Tarihin ve Tarihçinin İzinden Kâzım Yaşar Koprıman Armağanı*, Ankara 2014, s.117-124.
 26. Yüksel, Musa Şamil, “Ortaçağlarda Beyin Göçü ve Etkileri: Timurlular Örneği”, *OTAM*, 41(Bahar 2017), s.283-302.